

INVESTITSIYA ARBITRAJIDA QARSHI DA'VO INSTITUTINING QONUN USTUVORLIGI TA'MINLASHDAGI O'RNI.

Inatov Sherzod Shuhrat o'gli

Toshkent davlat yuridik universiteti magistratura bosqichi talabasi

Gmail: sherzodinatov21@gmail.com

Tel: +998996633778

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919305>

Annotatsiya: Mazkur maqolada investitsiya arbitrajida qarshi da'voni qo'llash uchun ehtiyojlar, mahalliy sudlarda mavjud bo'lgan cheklovlar, investitsiya arbitrajida bu mexanizimni qo'llashning huquqiy oqibatlari hamda qonun ustuvorligini ta'minlashda o'rni muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Qarshi da'vo, qonun ustuvorligi, forum non conveniens, davlatning javobgarligi.

Kirish.

Investitsion arbitraj xorijiy investorlar va davlatlar o'rtasidagi nizolarni hal qilishning tobora muhim usuli hisoblanadi. Tizim qonun ustuvorligi tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, bu jarayonda adolat va tenglikni ta'minlash uchun zarurdir. Biroq, qonun ustuvorligi har doim ham izchil talqin etilmaydi yoki turli hollarda bir xil tarzda qo'llanilmaydi. Investitsion arbitrajda tez-tez paydo bo'ladigan tushunchalardan biri bu qarshi da'vo bo'lib, bunda javobgar davlat investorga o'z da'vosini beradi. Shuningdek, bu da'voni berishda adolatlilik va shaffolikni ta'minlashda qonuniy ustovrigining o'rni beqiyosdir. Qonun ustuvorligi dastlab ichki konstitutsiyaviy tuzumlarga tayangan holda ishlab chiqilgan bo'lsa-da, xalqaro huquqshunoslar tomonidan ham keng qo'llaniladi. Bunda qonun ustuvorligi nafaqat qonun hujjatlari va rasmiy qonuniylik kabi rasmiy elementlarni, balki ma'lum moddiy qadriyatlarga, jumladan, asosiy inson huquqlariga biriktirilgan kengroq elementlarni ham o'z ichiga oladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qonun ustuvorligi borasidagi faoliyati ushbu kontseptsiyaning keng talqinini aniq qabul qiladi[1]. Xalqaro investitsiyaviy munosabatlarda xorijiy investorlarni o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikka tortishning samarali mexanizmlari yo'qligi va xalqaro investitsiya huquqida xorijiy investorlarni keng himoya qilish o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun qarshi da'vo imkoniyatini amaliyotda mavjudligi qonuniy jihatdan tenglikni ta'minlaydi.

Asosiy qism.

Qarshi da'volar investitsiya arbitrajida bahsli masaladir. Qarshi da'vo - javobgar davlat tomonidan investorga nisbatan qo'yilgan da'vo bo'lib, u investorning dastlabki da'vosidan ajralib turadi[2]. Odatda investorning da'volariga javoban amalga oshiriladi va investor tomonidan etkazilgan har qanday zarar yoki zararni qoplashga intiladi. Qarshi da'volar munozarali, chunki ular nizoning mohiyatini o'zgartiradi va jarayonni murakkablashtirishi mumkin[3]. Shu bilan birga, qarshi da'volar jarayonda adolat va tenglikni ta'minlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qonuniy huquqiy vositadir. Ulardan raqobat maydonini tenglashtirish va investorning bir tomonlama jarayondan foyda olishiga yo'l qo'ymaslik uchun foydalanish mumkin. Masalan, agar investorning da'vo shartnomaning buzilishiga asoslansa, javobgar davlat investor tomonidan shartnoma bo'yicha muzokaralar olib borishda firibgarlik yoki noto'g'ri ma'lumot berganligi to'g'risida qarshi da'vo qo'yishi mumkin. Bu har ikki tomonning o'z harakatlari uchun javobgar bo'lishini va sudning nizoni to'liq tushunishiga

yordam beradi. Investitsiya shartnomasi arbitraj da'volar har doim investordan mezbon davlatga bir yo'nalishda bo'ladi. Cheklangan miqdordagi istisnolardan tashqari, investitsiya shartnomalari investor majburiyatlarini yaratmaydi, bu esa mezbon davlatlar uchun investorga arbitraj da'volarini qo'zg'atish uchun huquqiy asos bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, investitsiya shartnomasi bo'yicha arbitrajda mezbon davlat o'zining asosiy da'volarini taqdim eta olmaydi, chunki investor mezbon davlat tomonidan berilgan arbitraj uchun maxsus so'rovga roziligini rad etadi[4]. Investitsion shartnomalar bo'yicha arbitrajning assimetrik tuzilishi, investitsiya shartnomasi rejimi qabul qiluvchi davlatga nisbatan zaifroq savdolashish holatida bo'lgan xorijiy investorlarni himoya qilish mexanizmi sifatida ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Biroq, agar xorijiy investorning faoliyati qabul qiluvchi davlatning jamoat manfaatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, investitsiya nizosi qabul qiluvchi davlat fuqarolari va rezidentlarining manfaatlarini o'z ichiga oladi[5], bu investor va qabul qiluvchi o'rtasidagi ikki tomonlama va umumiy nosimmetrik munosabatlardan tashqariga chiqadi. Bunday hollarda investor huquqlarini yagona himoya qilish mexanizmi sifatida investitsiya arbitrajining an'anaviy paradigmasi endi investitsiya nizolarining barcha jihatlarini etarli darajada aks ettirmaydi. Shunga qaramay, amaldagi tizimda investorning xatti-harakatidan jabrlangan na mezbon davlatlar, na jismoniy shaxslar va hamjamiyatlar investitsiya shartnomasi bo'yicha arbitrajda investorning mas'uliyatini o'z zimmlariga olishlari mumkin emas. Darhaqiqat, investorlarni ularning faoliyati natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgarlikka tortishning samarali xalqaro-huquqiy mexanizmi mavjud emas[6]. Bu bevosita shuni ko'rsatadiki, investitsiyaviy nizolarni hal qilish amaliyotida dolzarb muammolardan biri shuki, davlat tomonidan investorning yetkazgan zarari uchun javobgarlikka torta olmasligi huquqiy jihatdan bo'shliq sifatida ko'riladi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar tabiiy ravishda milliy yuridiksiyada investorni javobgarlikka tortish mumkin emasmi degan savolni to'g'diradi. Ilmiy tadqiqot tahlili shuni ko'rsatdiki, davlat tomondan bu harakatlarni amalga oshirish uchun mahalliy sudlov mexanizmlar bir qancha cheklovlari mavjud. Xususan, Chet ellik investorlarning xatti-harakatlari tufayli jismoniy shaxslar va jamoalar zarar ko'rganda, ikkinchisining javobgarligini ta'minlashning eng to'g'ridan-to'g'ri yo'li mezbon davlatning ichki yurisdiksiyasida sud jarayoni bo'ladi. Haqiqatan ham, agar qabul qiluvchi davlatning sud tizimi va nizolarni hal qilishning boshqa organlari qonun ustuvorligi talablariga, ya'ni mustaqillik, xolislik, samaradorlik va qulaylik talablariga javob bersa, investitsiya arbitrajida qarshi da'volarni qo'zg'atishdan ko'ra, ichki nizolarni hal qilish mexanizmlari maqbulroq variant bo'ladi.[7] Jabrlanuvchilarning o'zlari da'vogarlar bo'lsa, davlat ishni murosa qilish va jabrlanuvchilarning da'volarini cheklash xavfi yo'q. Shuningdek, mezbon davlat investorlarning javobgarligini ichki darajada sud, ma'muriy yoki hatto jinoiy javobgarlikka tortish orqali amalga oshirishi mumkin[8]. Bu holatda investitsiya arbitrajida qarshi da'volarni, ayniqsa qabul qiluvchi davlatning ichki qonunchiligiga asoslangan da'volarni qabul qilish qonun ustuvorligiga putur etkazadi, chunki u qabul qiluvchi davlatning ichki sud tizimining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va uni raqobat qilish uchun rag'batlardan mahrum qiladi[9]. Holbuki, ichki yurisdiksiyada bu muammoni hal qilish mumkin bo'lsada, eng salbiy jihat ko'pgina yurisdiksiyalarda mahalliy sud institutlari yuqorida ko'rsatilgan qonun ustuvorligi talablariga javob bermaydi. Xususan, sudlar tizimida va siyosiy aralashuvga moyil bo'lishi mumkinligi ehtimolining mavjudligi. Bundan tashqari, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda samarali sud himoyasi uchun turli amaliy to'siqlar

mavjud, jumladan, axborot va yuridik xizmatlardan foydalanish uchun moliyaviy va boshqa resurslarning etishmasligi, shuningdek, mahalliy sudlarning institutsional salohiyatining yetishmasligi. Bunday sharoitda ichki nizolarni hal qilish mexanizmlaridan foydalanish qonun ustuvorligiga putur etkazadi yoki real bo'lmagan variant hisoblanadi. Shuningdek, jabrlanuvchi bo'lgan davlatda yana bir imkoniyat sifatida investorning vatanidagi sudlarga murojaat qilish mumkin. Shunday bo'lsa-da, bu holat o'zini oqlamaydi. Birinchidan, sudlarda investorlarning "yurisdiksiya asoslari mavjud bo'lgan taqdirda" ko'rilish mumkin, lekin, bu amaliyot shuni ko'rsatdiki, investorlarga nisbatan xorijiy davlatlarda ularning xatti-harakatlari natijasida kelib chiqadigan fuqarolik javobgarlik da'volarini ko'rishni istamaydilar. Ikkinchidan, Mahalliy sudlar turli sabablarga ko'ra bunday da'volar bo'yicha yurisdiksiyani rad etdilar, jumladan, forum non conveniens doktrinasi da'vo muddati va bosh kompaniyani xorijiy sho'ba korxonalarini tomonidan etkazilgan zarar uchun javobgarlikdan himoya qiluvchi printsip kabi sabablar bilan ko'plab sudlarda bunday da'volar ko'rilmaydi.

Yuqoridagi holatlar tahlil o'laroq xalqo va milliy sudlarda bu holatlarning ko'rib chiqish uchun qarshi da'vo orqali bu holatni hal qilish yagona holat.

Investorlar javobgarligini samarali amalga oshirish uchun xalqaro mexanizmning yo'qligi va mahalliy sudlov mexanizmlarining turli cheklovlari investitsion arbitrajda qarshi da'volarning potentsial ahamiyatini ko'rsatadi. Bu mezbon davlatlar investorlarni investitsiya bilan bog'liq da'vo qilingan har qanday zarar uchun javobgarlikka tortishi mumkin bo'lgan yo'l yaratishi mumkin. Investorning xatti-harakati tufayli bevosita zarar ko'rgan jismoniy shaxslar va jamoalar investitsiya arbitrajida huquqiy maqomga ega emaslar. Biroq, qabul qiluvchi davlat o'z hududida zarar ko'rgan shaxslar va jamoalar nomidan da'vo qo'zg'atish huquqiga ega bo'lgan to'g'ri qarshi da'vogar hisoblanadi. Buning sababi shundaki, davlat nafaqat o'zining inson huquqlarining buzilishi, balki o'z hududida sodir bo'lgan xususiy shaxslar tomonidan inson huquqlarining buzilishi uchun ham javobgardir.[10] Davlat xususiy tadbirkorlik sub'ektlariga ruxsat berish yoki faoliyat yuritishini nazorat qilishda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga majburdir va agar bu majburiyatni bajarmaslik xususiy shaxslar tomonidan inson huquqlariga etkazilgan zararga olib kelgan bo'lsa, davlat himoya vositalaridan foydalanishni ta'minlashi shart. Bu da'voni ta'minlashda qonun ustuvorligi ta'minlash juda muhim, Yuqorida muhokama qilinganidek, ichki nizolarni hal qilish mexanizmlari doirasida adolatli va samarali sud tartibida ta'minlash kutilmaydigan holatlar mavjud. Bunday sharoitda investitsiya arbitrajida qarshi da'volarni qo'zg'atish quyidagi yo'llar bilan qonun ustuvorligiga xizmat qiladi. Birinchidan, BMTning 2012-yilgi rezolyutsiyasi qonun oldida javobgarlikni milliy va xalqaro darajada qonun ustuvorligi elementi sifatida e'lon qiladi: "barcha shaxslar, muassasalar va yuridik shaxslar. Davlat va xususiy, shu jumladan davlatning o'zi adolatli, adolatli va adolatli qonunlar oldida javobgardir"[11]. Shuningdek, u "hamma uchun, shu jumladan kichik guruhlar a'zolari uchun adolatdan teng foydalanish huquqi"ga urg'u beradi. Qonunni qo'llashda adolat bilan chambarchas bog'liq. Jamiyat manfaatlariga aniq zarar yetkazgan xatti-harakatlari uchun investorlarning javobgarligini ta'minlash yo'lini ta'minlash orqali qarshi da'volardan foydalanish ushbu qonun ustuvorligi talablarini ilgari suradi. Investorning javobgarligi belgilangan hollarda jabrlanuvchilarning huquqlari investitsiya arbitrajida mahalliy sudlarga qaraganda yaxshiroq ta'minlanadi, chunki Birinchidan, mahalliy sud qarorlariga qaraganda ancha kuchli xalqaro ijro mexanizmi mavjud[12]. Qarshi da'volar orqali investitsiya arbitrajida investorning

mas'uliyatini ko'proq tan olish ham korporativ boshqaruvni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. Ikkinchidan, qarshi da'volar protsessual tenglik tamoyilini ikki xil, lekin bir-biriga bog'liq holda ilgari suradi[13]. Qarshi da'volar mavjud investitsiya arbitraj tizimidagi nosimmetriklikni ma'lum darajada bartaraf etadi. Bundan tashqari, qabul qiluvchi davlatda qonun ustuvorligi zaif bo'lsa, mezbon davlatning ichki nizolarni hal qilish mexanizmlaridan foydalangan holda investorga qarshi da'vo arizasi darhol qabul qiluvchi davlatning o'z vatandagi afzalliklaridan foydalanish xavfini keltirib chiqaradi. Investitsion arbitrajda bunday xavf mavjud emas va shu ma'noda qarshi da'volar ham protsessual tenglik tamoyilini ilgari suradi.

Xulosa.

Qarshi da'volarni qabul qilish muayyan vaziyatlarda investitsiya arbitrajida qonun ustuvorligini ta'minlashida o'rni muhim. Biroq, amaldagi qonunchilik va amaliyotda bu variant javobgar davlat uchun oson emas. ICSID Konventsiyasining 46-moddasida qarama-qarshi da'volar bo'yicha yurisdiksiyaga kiradigan nizolashayotgan tomonlar o'rtasida aniq kelishuv mavjud bo'lmagan taqdirda, qarshi da'volar: to'g'ridan-to'g'ri nizo predmetidan kelib chiqishi, tomonlarning roziligi doirasida bo'lishi, va boshqacha tarzda markaz yurisdiksiyasiga kiradi. ICSID boshqaruvida bo'lmagan arbitraj sudlari qarshi da'volar bo'yicha yurisdiksiyani baholashda shunga o'xshash shartlarning bajarilishini talab qildilar. Qarshi da'volardan foydalanish qonun ustuvorligini buzmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarilishi kerak. Tribunal javobgar davlatning qarshi da'vo uchun qonuniy asosga ega bo'lishini va kelishuv shartlariga muvofiq qabul qilinishini ta'minlashi kerak. Sud, shuningdek, investorga qarshi da'voga javob berish va o'z ishini taqdim etish uchun adolatli va oqilona imkoniyat berilishini ta'minlashi kerak.

References:

1. UN Secretary-General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, UN Doc. S/2004/616 para. 6 (Aug. 23, 2004);
2. Kryvoi, Yaraslau, "Counterclaims in Investor-State Arbitration" (2012). Minnesota Journal of International Law. <https://scholarship.law.umn.edu/mjil/321>;
3. "The Role of Counterclaims in Investment Arbitration" by Markus Burgstaller and Alexander A. Reinisch, is an academic article that explores the benefits and drawbacks of counterclaims in investment arbitration;
4. W. Michael Reisman, International Investment Arbitration and ADR, 24(1) ICSID REV. 185 (2009);
5. Human Rights Council, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises – Zero Draft (July 16, 2018);
6. Human Rights Council, Legally Binding Instrument to Regulate, in International Human Rights Law, the Activities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises – Zero Draft (July 16, 2018);
7. For a comparative institutional analysis between investment law and other adjudicatory and nonadjudicatory mechanisms including domestic dispute settlement mechanisms, Sergio Puig & Gregory Shaffer, Imperfect Alternatives: Institutional Choice and the Reform of Investment Law, 112 AJIL 361 (2018);

8. Lise Johnson & Brooke Skartvedt Guven, *The Settlement of Investment Disputes: A Discussion of Democratic Accountability and the Public Interest*, 8(1) *Investment Treaty News* 7 (2017);
9. Tom Ginsburg, *International Substitutes for Domestic Institutions: Bilateral Investment Treaties and Governance*, 25 *Int'l Rev. L. & Econ.* 107, 123 (2005);
10. UN Human Rights Comm., *General Comment No. 31, Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 para. 8 (May 26, 2004);
11. https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/1 ;
12. The membership of the Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements is limited to the European Union and its member states, Mexico, Montenegro, and Singapore (as of Nov. 29, 2018);
13. Susan D. Franck, *Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration, and the Rule of Law*, 19 *Global Bus. & Dev. L.J.* 337, 372 (2007) .